

VERTEBROGEN ETIOLOGIYALI BEL-DUMG'AZA SOHALARIDA OG'IRIQLAR KUZATILGAN BEMORLARDA KOMPLEKS DAVO QO'LANGANIDA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Rahimbayeva.G.S.

Musayeva.Y.A.

Abduqaxxorov.S.B

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Asab kasaliklari kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374518>

Tekshiruv maqsadi. Umurtqa disk churralarida bel-dumg'aza og'riqlarining kompleks davolash usulini baxolash

Tekshiruv materiali va usullari. Tekshiruvga vertebrogen etiologiyali bel va dumg'aza sohalarida og'riqlar kuzatilgan bemorlardan 30 nafari dinamikada kuzatildi. Tekshiruv ostida 38 yoshdan 60 yoshgacha (o'rtacha yosh $45,8 \pm 1,7$) tashkil etadi. Bu bemorlar turli xil instrumental tekshiruvlar MRT, MSKT asosida kasalik holatini baholangan. Xalqaro shkalalar NPI (Numeric Pain Intensity) orqali og'riq kuchini va Laseg tekshiruvi (Oyoqning ko'tarilish darajasi va sonning cho'zilish testi) asosida og'riq darajasini aniqlash. NPI shkalasi 0-10 ballik sistemada o'lchanadi, miqdori qancha yuqori bo'lsa og'riq darajasi ham yuqoriroq bo'ladi. Bemorlar teng miqdorda 3 guruhga bo'lindi 1-guruh faqat fizioterapevtik davo olgan bemorlar. 2-guruh faqat medikamentoz davo olgan bemorlar. 3-guruh kompleks davo olgan bemorlar (medikamentoz davo, davolovchi jismoniy mashqlar, fizioterapiya)

Natijalar. Bemorlarning og'riq darajalarining kamayishi, a'zolar innervatsiyasining tiklanishi bemor holatining yaxshilanishi, bel sohasi harakatchanligining tiklanishi, bel sohasi xarakatchanligining tiklanishi kabi hayotiy sifatlari taqqoslanildi. 1-guruh bemorlarda bu ko'rsatgichlar samaradorligi 42,6% tashkil qildi 2-guruh bemorlarda bu ko'rsatgichlar samaradorligi 60,7% tashkil qildi 3-guruh davolash boshlanishidan oldin NPI shkalasi bo'yicha og'riq kuchi o'rtacha 6.5 ± 0.6 qiymatga egaligi aniqlangan. Kompleks davodan so'ng esa NPI shkalasi asosida og'riq kuchi 7-kunida 1.4 ± 0.2 ga tengligi va bu ko'rsatkich uzoq muddat past ko'rsatkichda qolganligi (1.7 ± 0.5) aniqlandi ($P < 0.001$) Bemorlar oyog'ining ko'tarilish darajasi va sonining cho'zilish testi bajarilganda davodan oldin 78% va 75,5% ni, 7-kunida 38% va 35,5% ni, birinchi oyda 8% va 13%ni tashkil qildi ($P < 0.001$) bu ko'rsatkichlar samaradorligi 89,5% tashkil qildi ($P < 0.001$)

Xulosa. Vertebrogen etiologiyali bel va dumg'aza sohalarida og'riqlar kuzatilgan bemorlarda kompleks davolash qo'laganimizda effektivligi yuqori bo'lishi, moliyaviy tomondan tejankorligiga erishishga olib keladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rui Wang and Huasong Luo. Regression of lumbar disc herniation with non-surgical treatment: a case report (2021)
2. Иванова М.А., Парфенов В.А., Исайкин А.И. Консервативное лечение пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией (результаты проспективного наблюдения) (2018)
3. Павлов Б.Б. Комбинированное радиочастотное лечение поясничных дискогенных радикулопатий
4. О.С. Левин . Вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатия: современные

подходы к диагностике и лечению (2015)

5. Elizabeth N. Mutubuki, Hans van Helvoirt, Johanna M. van Dongen, Carmen L.A. Vleggeert-Lankamp, Frank J.P.M. Huygen, Maurits W. van Tulder, Hanneke A.H.J. Klopper-Kes, Raymond W.J.G. Ostelo. Cost effectiveness of combination therapy (Mechanical Diagnosis and Treatment and Transforaminal Epidural Steroid Injections) among patients with an indication for a Lumbar Herniated Disc surgery: Protocol of a randomized controlled trial
6. Chiu CC, Chuang TY, Chang KH, et al. The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review. Clin Rehabil 2015; 29:184-195. (2015)